

VAQTNI QADRLASH – ABADIY QADRIYAT

Nurullayev Jasurbek Xayrulla o'g'li¹, Pazilov Arzi Kenjebaevich²

¹Nukus davlat pedagogika instituti

Tarix fakulteti "Tarix" bakalavr ta'lim yo'nalishi, 2-bosqich talabasi

²Nukus davlat pedagogika instituti, professor, pedagogika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556894>

Annotatsiya. Maqolada talabalar va tadqiqodchilarning ba'zi bo'sh vaqtlarining nimalarga sarflanayotgani haqida fikrlar yuritiladi.

Tayanch so'zlar: vaqt, bo'sh vaqt, inson tabiati, insonning yoshi, psixologik barqarorlik, behuda sarflanayotgan vaqtlar, talaba, tadqiqodchi.

Аннотация. В статье рассматривается, на что студенты и исследователи тратят часть своего свободного времени.

Ключевые слова: время, свободное время, человеческая природа, возраст человека, психологическая стабильность, напрасно потраченное время, студент, исследователь

Annotation. The article discusses how students and researchers spend some of their free time.

Keywords: time, free time, human nature, a person's age, psychological stability, wasted time, student, researcher.

Kirish. O'tmishdagi donolarning ko'rsatishicha "Uch narsaning qadriga uch toifadagi odamlar etadi: yoshlikning qadriga - qariyalar, sog'likning qadriga - kasallar, xotirjamlikning qadriga - g'am-tashvishsiz odamlar" (5, 21). Demak, oliy o'quv yurtlarining talabalari bo'lgan bizlar bekor o'tkazgan vaqtlarimizning qadriga vaqtimizni yo'qotib olganimizdan keyin etar ekanmiz.

Inson tabiati juda murakkab va qiziqarli. U mol-dunyosidan ayrilsa qayg'uradi, ammo, bekor o'tib ketgan vaqtlariga qayg'urmaydi.

Biz o'tgan vaqtlarni qaytarib joyiga keltira olmaymiz. O'tib borayotgan vaqtni ushlab turishga ham imkoniyatlarimiz yo'q. Boshqacha aytganda, biz o'tayotgan yoki o'tib ketgan vaqtlardan ikkinchi marta foydalanish imkoniyatiga ega emasmiz.

O'zbekiston Qahramoni Ibroyim Yusupov vaqt haqida o'z fikrlarini bildirganda ba'zi vaqtlarda odamlarning vaqtlari o'tmasligini, ba'zi vaqtlarda esa vaqtning etishmasligini o'zining to'rtligida shunday keltiradi:

"Bir paytlar vaqtdan arzon narsa yo'q,

Vokzalda o'tirsang hech vaqt o'tmas.

Bir paytlar vaqtdan qimmat narsa yo'q,

Poyezdga minishda bir minut etmas."

"Tarbiya" ensiklopediyasida ko'rsatilishicha "Bo'sh vaqt - insonning tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishdan tashqari, uning ma'naviy va jismoniy jihatdan kamol topishini ta'minlash uchun ixtiyoriy ravishda ajratilgan vaqtdir" (6, 94).

Pedagogik ensiklopediyada bayon etilishicha, insonning yoshi, uning ijtimoiy ehtiyojlaridan qat'i nazar har qanday odamdagi kundalik hayotni ish vaqti, o'qish vaqti, ishdan tashqari vaqt va o'qishdan tashqari vaqt deb bo'lishimiz mumkin ekan. Demak, bo'sh vaqt har bir insonning ham jismoniy-biologik, ham ruhiy-intellektual jihatdan kamol topishini ta'minlashda eng hal qiluvchi tushunchalardan biri hisoblanadi. Har bir kishining ma'naviy-ruhiy

darajasi uning o'z bo'sh vaqtlaridan qanday foydalanganligi bilan belgilanadi. Jamiyatning rivojlanganlik darajasi ham fuqarolarning o'z bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham taraqqiyot yo'liga kirgan va o'z fuqarolarining ma'naviy yuksalishini maqsad qilgan mamlakatlarda bo'sh vaqt miqdorining tobora ko'payib borishiga va o'z fuqarolarining bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishiga alohida e'tibor beriladi.

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim tizimida nafaqat talabalarni bilim, malaka, ko'nikmalar bilan qurollantirish, balki bo'sh vaqtlarini qanday tashkil etishlariga ham e'tibor qaratiladi. Talabalarining bo'sh vaqti - bu o'quv jarayonidan tashqaridagi, lekin ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim bo'lgan vaqtni bildiradi. Ayrim xorijlik olimlarning tadqiqotlariga nazar tashlasak, bo'sh vaqtni samarali o'tkazish talabalarining psixologik va ijtimoiy salomatligiga, shuningdek, ilmiy yutuqlariga bevosita ta'sir ko'rsatar ekan (3). Demak, bu fikr oliy ta'lim muassasalarida talabalarining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va boshqarish pedagogik jarayonning samarali bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Pedagogik manbalarga ko'ra, bo'sh vaqtni samarali o'tkazish talabaning psixologik barqarorligini oshirish, kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va stressni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi (4). Bo'sh vaqtni to'g'ri boshqarish talabalarining ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, turli madaniy va ilmiy faoliyatlarda ishtirok etish orqali ular ko'proq o'zini anglaydi (3). So'nggi yillarda, talabalarining bo'sh vaqtlarini o'tkazishdagi yangi yondashuvlar va texnologiyalar, ayniqsa onlayn platformalar orqali taqdim etilayotgan resurslar, talabalarga yanada ko'proq imkoniyatlar eshigini ochmoqda (2) Shuning uchun ham, oliy ta'lim tizimida talabalarining bo'sh vaqtini qanday tashkil etish kerakligi haqida tadqiqot ishlarini olib borish zarurati mavjud. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-yanvardagi 36-sonli qarorida ham talabalar va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish va qobiliyatli yoshlarni rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratiladi.(1)

Biz ilmiy-tadqiqod ishimizni amalga oshirish jarayonida OTMLari talabalar va tadqiqodchilarining, o'zlarining bo'sh vaqtlaridan qanday foydalanayotganligini aniqlash asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz.

Ushbu maqsadimizni amalga oshirish uchun qo'yidagi vazifalarni ham belgilab oldik:

- talaba va tadqiqodchilarning bo'sh vaqtlaridan foydalanish darajalarini aniqlashtirish;
- talaba va tadqiqodchilarning bo'sh vaqtlarining behuda utish sabablarini aniqlashtirish;
- talaba va tadqiqodchilarning o'z bo'sh vaqtlaridan samarali foydalanishini amalga oshirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish.

Ilmiy-tadqiqod ishimizni amalga oshirish jarayonida tarix fakulteti 1-3 kurs talabalarini ko'zatish, ular bilan suxbatlashish, anketa savollaridan foydalanish va matematik-statistik tahlil kabi ilmiy-pedagogik metodlar foydalanildi. Bundan tashqari bo'sh vaqtlarning behuda sarflanishiga majbur qiluvchi, ba'zi hollarda imkon beruvshi ayrim jarayonlar eksperiment metodi yordamida sinovdan o'tkazildi.

Ilmiy-tadqiqod ishimizga fakultet talabalaridan 160 nafar talaba tanlab olindi va qatnashtirildi. Bundan tashqari o'zlarining ilmiy-tadqiqod ishlarini yakunlab, ochiq himoyaga chiqoyatgan 14 nafar tadqiqodchi kuzatuvga olindi. Ularning ochiq himoyagacha hujjatlarini rasmiylashtirish ishlarining mazmuni o'rganildi va ustozimiz bilan birgalikda ushbu ishlarga sarflanadigan behuda vaqtlar jamg'armasi eksperiment metodi yordamida aniqlandi.

Anketa savollari 3 bosqichda olib borilib, jami talabalarga 34 savoldan iborat bo'lgan anketa savollari tarqatildi va talabalardan anketa savollariga 5100 javoblar olindi. Natijada,

anketa savollariga javob bergan jami 160 nafar talabadan 116 nafarining (73%) kun tartiblarining borligi, 44 (27 %) nafar talabaning kun tartibining yo‘qligi aniqlandi.

O‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari tahlili asosida shuni aytish mumkinki, oliy ta‘lim muassasalari talabalar bo‘sh vaqtlarini turlicha faoliyatlar bilan o‘tkazayotgan bo‘lsalar-da, ularning mazmuni va samaradorligi turlicha darajada ekanligi kuzatildi.

Aksariyat talabalar darsdan bo‘sh vaqtlarining bir qismini dars tayyorlash, badiiy va ilmiy adabiyotlar o‘qish 59 (37%), sport bilan shug‘ullanish 38 (24%) kabi ijobiy faoliyatlarga sarflayotgan bo‘lsa-da, sezilarli qismi bu vaqtni passiv yoki kam samara beruvchi mashg‘ulotlarga – mobil telefon, televizor, video ko‘rish va ijtimoiy tarmoqlarda bo‘lish 63 (39%) kabi faoliyatlarga ajratmoqda.

Shuningdek savollarga javob berganlarning juda oz qismi, aniqrog‘i 3 (2 %) nafar talaba kompyuter va mobil telefondan umuman foydalanmaydi. Talabalarning 74 (46 %) nafari kuniga uch soatdan ortiq vaqtdan foydalanishini ma‘lum qilgan. 42 (26 %) nafar ishtirokchi kuniga 3–6 soat, yana 21 (13 %) nafari kuniga 6 soatdan ortiq foydalanishini qayd etgan. Qolgan 20 (13 %) nafar talabalar esa aniq javob berishda qiynalgan. Bu ma‘lumotlar, oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning elektron qurilmalarga sarflaydigan vaqti kattaligini ko‘rsatib, ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Badiiy adabiyot o‘qish vaqti bo‘yicha so‘rov natijalari shuni ko‘rsatdiki, 25 % (40 nafar) hozirda badiiy asar o‘qiyotganini ma‘lum qilgan, 24 % (38 nafar) “bir hafta oldin” o‘qigan, 11 % (18 nafar) “bir oy oldin” badiiy adabiyotga qo‘l urgan, 18 % (29 nafar) esa “yarim yil oldin” o‘qigan va 22 % (35 nafar) aniq javob bera olmadi. Bu natijalar talabalarning o‘qish odatlari va bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish zarurligini yana bir bor ta‘kidlaydi.

Internet kundalik hayotingizning ajralmas qismimi? degan savol natijalari shuni ko‘rsatdiki, 45 % (72 nafar) “ha” deb javob bergan, 27 % (43 nafar) “yo‘q” deb javob bergan va 28 % (45 nafar) aniq javob bera olmagan. Bu natijalar Internetning talabalar hayotidagi o‘rni va uning bo‘sh vaqtni tashkil etishdagi ahamiyatini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, talabalar orasida internetdan kundalik hayotda faol foydalanish, mobil qurilmalarga nisbatan yuqori bog‘liqlik, vaqti-vaqti bilan rejasiz harakat qilish holatlari ko‘plab uchramoqda. So‘rov natijalari, talabalarning kun tartibiga ega ekanligi yuqori ko‘rsatkichlarni ko‘rsatdi, bo‘sh vaqtlarining ma‘lum qismini o‘zlashtirishga qaratayotgani ijobiy holat sifatida baholandi. Shu bilan birga, sport, to‘garaklar va madaniy-ma‘naviy tadbirlarda ishtirok etish ko‘rsatkichlari unchalik yuqori emasligi ayon bo‘ldi.

Umuman olganda, bo‘sh vaqtni mazmunli tashkil etish talabalar hayotida ijtimoiy faollik, bilim doirasining kengayishi, sog‘lom turmush tarzining shakllanishi hamda shaxs sifatida kamol topishida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘z navbatida har bir tadqiqodchi ham vaqtning qadriga etishga intiladi. Lekin ish bobida har xil noqulay vaziyatlar bilan toqnashishga ham tug‘ri keladi. Ba‘zi rahbarlar ish unumdorligini oshirish, shaxsiy javobgarliklarni kuchaytirish maqsadida vaqtni tejash imkonini bermaydigan ish uslublarini amaliyotga kiritib, boshqalarni ham, o‘zini ham qimmatli vaqtlarini behuda utkazishga majbur qiladi. Ushbu masala bo‘yicha 14 nafar tadqiqodchini kuzatuvimiz natijasida tadqiqotchilarning qo‘llanilayotgan amaliy jarayonlari, aniqrog‘i, himoya ishiga taalluqli bo‘lgan avtoreferat nusxalarini chop ettirgandan keyingi ularni imzolash operatsiyalarining vaqt jihatdan behuda va samarasiz sarflanishi aniqlandi.

Biz ilmiy rahbarimiz bilan olib borgan tadqiqod ishimiz davomida himoyaga tavsiya etilgan tadqiqodchilarning avtoreferatlarini tayyorlashdan tashqari ularni imzolash uchun tadqiqodchi, ilmiy kengash raisi, ilmiy kotib, ilmiy seminar raisi va muhrdorlarning qancha

vaqtlarini sarflashlarini hisoblab ko'rdik. Buning uchun, tadqiqod ishini himoya qilishga kelgan 14 nafar doktorant va mustaqil tadqiqodchilar bilan suhbatlashdik. O'zlarimizni ularning urniga quyib kurdik. Natijada qo'yidagilarni aniqladik:

Har bir tadqiqodchi ilmiy kotib roziligidan keyin 60 dona avtoreferatni maxsus tipografiyalarda chop ettiradi. Undan keyin:

1. Ilmiy kengash raisi, ilmiy kotib, ilmiy seminar raisi va muhrdorlarning qimmatli vaqtlarini olmaslik uchun tadqiqodchi har bir avtoreferatni imzolab, muhr quydirishga tayorlaydi. Buning uchun dastlab skrepka sotib oladi. Skrepkaning avtoreferat betlariga zarar etkazmasliklari uchun skrepka bilan avtoreferat orasiga mo'ljallab mazsus 180 dona qozozni qiyib, tayorlaydi. Ushbu ishlarni bajarishlari uchun tadqiqodchining har bir avtoreferatga 6 soniya vaqti, 60 avtoreferat uchun 3 minut vaqti sarflanadi. Demak 14 nafar tadqiqodchining 42 minut vaqti isrof bo'ladi.

2. 60 avtoreferatning har birining qo'l qo'yilmaydigan betlarini maxsus tayyorlangan qog'oz va skrepkalar yordamida uch joydan birlashtirib, tayorlaydi. Sababi, ilmiy kengash raisi, ilmiy kotib, ilmiy seminar raisi 60 avtoreferatning har birining mazsus tayyorlangan uch joyiga o'z imzolarini quyib chiqadi va muhrdor ularning imzolarini tastiqlaydi. Buning uchun har bir avtoreferatni tayorlashga 36 sekund, jami $60 \times 36 = 2160:60 = 36$ minut vaqtlari ketadi. Demak 14 nafar tadqiqodchining 504 minut, aniqrog'i 5 soat 40 minut vaqtlari isrof bo'ladi.

3. Agarda imzo qoyuvchilar faqat avtoreferatga imzo quyish bilan band bo'lganda va yonida avtoreferatning betlarini tayyorlab berib turadigan tadqiqodchi xizmatidan ham foydalanganda bir avtoreferatga 8 soniya vaqt ketadi. Demak 60 avtoreferat uchun 8 minut vaqt sarflanadi. Bu degani 14 nafar tadqiqodchining avtoreferatini imzolash va muhr qo'ydirish uchun yuqorida ko'rsatilgan xodimlarning har birining 32 minut vaqtlari isrof bo'ladi deganni anglatadi.

Umuman olganda yuqorida qayd etilgan jarayonlar tadqiqodchining kutib turishlarini hisobga olmaganda 86 minut vaqtini oladi. Nukus davlat pedagogika institutida bir yilda 60 nafar tadqiqodchi himoya qiladi deb hisoblaganimizda 5160 minut (86 soat) vaqtlari ketadi. Yanada imzolovchilarning har birining bir tadqiqodchining avtoreferatini imzolash uchun 8 minut vaqtlari ketadigan bo'lsa, unda 60 avtoreferatni 3 joyini imzolash uchun 480 minut (8 soat), 4 nafar xodimning esa 32 soat vaqtlari isrof bo'ladi. Bu jarayonning vaqt jihatdan samaradorligi pastligi quyidagi sabablar bilan tavsiflanishi mumkin:

1. Qayta-qayta bajariladigan oddiy operatsiyalar: Qog'ozni tayyorlash, ildirip chiqish va imzolash kabi jarayonlar avtomatlashtirilmagan bo'lib, har bir nusxa uchun individual tarzda bajarilishi tufayli jami ish vaqti keskin oshadi.

2. Manfiy resurs isrofi: 94 soatdan ortiq vaqt inson resurslarini boshqalar uchun ham zarur bo'lgan ilmiy faoliyatdan chetga surib qo'yadi, bu esa tadqiqot samaradorligini pasaytiradi.

3. Ta'lim va texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish yo'qligi: Raqamli texnologiyalar, elektron hujjat almashuvi va raqamli imzo tizimlarining joriy qilinmaganligi jarayonni qo'lda bajarishga olib keladi.

Tadqiqotchilarning himoyasi uchun nusxalarni tayyorlashga sarflanishi ilmiy jarayonni samarasiz va vaqtni behuda sarflash sifatida baholashga olib keladi. Mazkur holatni oldini olish va resurslardan samarali foydalanish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, jarayonlarni avtomatlashtirish hamda operatsion protseduralarni qayta ko'rib chiqish zarurati mavjud

Ilmiy-tadqiqod ishlarimiz natijalarining tahlili asosida biz qo'yidagicha xulosalarga keldik:

1. Oliy ta’lim muassasalari talabalari bo’sh vaqtlarini turlicha faoliyatlar bilan o’tkazayotgan bo’lsalar-da, ularning mazmuni va samaradorligi turlicha darajada ekanligi aniqlandi;

2. Aksariyat talabalar darsdan bo’sh vaqtlarining bir qismini dars tayyorlash, badiiy va ilmiy adabiyotlar o’qish, sport bilan shug’ullanish kabi ijobiy faoliyatlarga sarflayotgan bo’lsada, sezilarli qismi bu vaqtni passiv yoki kam samara beruvchi mashg’ulotlarga – mobil telefon, televizor, video ko’rish, ijtimoiy tarmoqlarda bo’lish kabi faoliyatlarga ajratmoqda;

3. Ayniqsa, talabalar orasida internetdan kundalik hayotda faol foydalanish, mobil qurilmalarga nisbatan yuqori bog’liqlik, vaqti-vaqti bilan rejasiz harakat qilish holatlari ko’plab uchramoqda. So’rov natijalari, shuningdek, talabalarning kun tartibiga ega ekanligi, bo’sh vaqtlarining ma’lum qismini o’zlashtirishga qaratayotgani ijobiy holat sifatida baholandi. Shu bilan birga, sport, to’garaklar va madaniy-ma’naviy tadbirlarda ishtirok etish ko’rsatkichlari unchalik yuqori emas.

4. Tadqiqodchilarni va ularning avtoreferatlariga imzo qo’yuvchilar tomonidan sarflanayotgan, besamarali vaqtlarni samarali vaqtlarga aylantirish masalasini yaqin kunlarda amalga oshirish lozim.

Umuman olganda, bo’sh vaqtni mazmunli tashkil etish talabalar hayotida ham, tadqiqodchilar hayotida ham ijtimoiy faollik, bilim doirasining kengayishi, sog’lom turmush tarzining shakllanishi hamda shaxs sifatida kamol topishida muhim omil bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi talaba va o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 20.01.2024-yildagi 36-sonli qarori
2. Anderson, T. (2021). Online Learning and the Student Experience. *Journal of Educational Technology*, 24 (1), 45-58.
3. Feldman, D. (2014). Leisure and Academic Performance: A Study of College Students. *Journal of Educational Psychology*, 34 (3), 244-260.
4. Miller, S. (2018). The Role of Leisure in Student Development. *Pedagogical Review*, 10 (2), 75-90.
5. Oz-ozdan o‘rganib dono bo‘lur. Toshkent.1988. 21-bet.
6. Tarbiya. (A.M.Majitovning mas’ul tahririda) Ota-onalar va ustozlarga bag‘ishlangan ensiklopediya. T.; “O‘zbekiston milliy enciklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. – 528 bet.